

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 676 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние протекционистской политики на инвестиционные стратегии промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
В условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadliligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Raxmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срожиддинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Tijorat banklarida chakana to'lov tizimlarini nazariy asosi.....	155
Sultonov Davronjon Rustam o'g'li	
Tikuv-trikotaj korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda strategik menejmentning roli	161
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston.....	170
Islomova Dilrabo Salomovna	
Iqtisodiy masalalarni matritsalar nazariyasi asosida modellashtirish va python dasturlash tilida yechish.....	175
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna, Namozova Barchinoy G'ayrat qizi, Baxronova Zuhra Otaniyoz qizi	
Pul bozori barqarorligini ta'minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi	188
Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	192
Akbarjon Iminov	
Аутоиммунные поражения центральной нервной системы, возникающие после стрептококковой инфекции	198
Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормакматов Бахтиёр Ботиралиевич	
Iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investiyalar tahlili.....	204
Namozov Olim Botirovich	
Creating a favorable climate for investment in agriculture	209
U.I.Djumaniyazov, B.J.Mirzaev	
Davlat ishtirokidagi korxonalarini korporativ boshqaruvni xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	214
F.Djalilov	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy su'gurta qilish xarajatlarini hisobi.....	222
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
O'zbekistonda bank operatsion xarajatlari buxgalteriya hisobi	227
Qurbonova Sitora Vahobjon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	233
Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li	
Пути обеспечения стабильного экономического роста в условиях перехода к зелёной экономике, совершенствования государственной экономической политики и повышения эффективности внедрения принципов цикличной экономики.....	237
Худайбергенова Адалат Неъматуллаевна, Убайдуллаев Сирожиддин Жамшидович, Файзиева Хамида	

Кудратовна, Эшбоев Миржалол Бахромович	
O'zbekiston sanoatining iqtisodiy holatini baholash	241
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
Maktabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari.....	247
Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna	
Soliq tizimida soliq riskini baholash uslubiyoti.....	252
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Budjetni rejalashtirish tizimida jismoniy shaxslar daromadlari bo'yicha prognozlashni takomillashtirishning metodologik asoslari	260
Babaev Shavkat Bayramovich	
Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления.....	267
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Yashil mehmonxonalarda strategik tahlil metodologiyasi	274
Rasulova Nigora Yusupovna	
Цифровая трансформация: новые возможности и современные тенденции в управлении бизнесом и инвестициями.....	279
Баратова Динора Алишеровна	
Mehmonxonalarda xizmat ko'rsatishning sifati va samaradorligini baholash.....	283
Ikromov Akbar Farhod o'g'li	
Модель внедрения open banking в Узбекистане: предложение на основе международного опыта и локальных особенностей.....	288
Камалов Шухрат Камалович, Аскарлова Дилором Хожимуратовна, Баходиров Жасурбек Олёрбек ўғли, Маликов Шохрух Шокирович, Тенгелова Фарангиз Мажид кизи	
O'zbekistonda islom moliyasini joriy qilishning yo'llari	295
Ashurbayev Farrux Alisher o'g'li, Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
AQSH tajribasiga ko'ra eksportni iqtisodiy o'sishga tasiri	299
D.E.Qarshiev	
Iqtisodiyotni tartibga solish orqali aholi farovonligini oshirishning ahamiyati	304
Berdibekov A.	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va aholi moliyaviy savodxonligini oshirishda inklyuziv moliyaning ahamiyati.....	308
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Problems of the financial mechanism influence for stable and inertial development of enterprises.....	313
Zaynalov Jakhongir Rasulovich, Alieva Susanna	
Tibbiyot turizmni rivojlantirish va uning salohiyatini iqtisodiy baholashning ilmiy va uslubiy asoslari	317
Vofaxojayeva Dilafuz Marufovna	
Turistik destinatsiyalar va raqamli marketing texnologiyalari orqali turizm barqarorligini transformatsiya qilish.....	322
Nurmuhammadxon Oppoqonov	
Kichik va o'rta biznes moliyaviy barqarorligining kambag'allikni kamaytirishdagi ahamiyati.....	327
Djamalov Xasan Numanjanovich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning tashkiliy va iqtisodiy salohiyatini baholash.....	335
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
O'zbekiston turizm sektorida tog' turizmining ulushi.....	343
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
O'zbekiston respublikasida investitsiya faoliyatini moliyaviy boshqarish va bunda xorij tajribasi.....	348
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	

Tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning holati.....	354
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Tadbirkorlik faoliyatida innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasini tanlash va asoslash	358
Shakirova Madinaxon Gafurdjanovna	
O'zbekistonning xalqaro valyuta-moliya tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash yo'nalishlari.....	362
Gulmurodova Marjona Olimjon qizi, Turg'unova Zohida Shavkat qizi, Umida Yuldasheva	
Jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirish.....	367
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlari va qimmatli qog'ozlar bozori o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar	372
Berdaliyev Javohir Jahongir o'g'li	
Farg'ona viloyati mahallalarida tadbirkorlikni va hunarmadchilikni rivojlanishi holati tahlili	379
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
Проблемы охраны окружающей среды и формирования «зеленой экономики»	389
Ёдгорова Мухайё Шухратовна, Иминова Наргиза Акрамовна	
The evolution of passenger transport in uzbekistan and its impact on economic growth.....	392
Naubetova Ziyada Niyet kizi	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish xarajatlarining hisobi.....	397
Kuliboev Azamat Shonazarovich	
Jahon sug'urta amaliyotining O'zbekiston sug'urta bozorining rivojlanishiga ta'siri	402
Kuvatova Dinara Anvarovna	
Milliy iqtisodiyotda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati va ta'sir mexanizmlari	406
Abdullayev Zoxid Xolxo'jayevich	
Xaridorlar bilan hisob-kitoblar auditida moliyaviy tahlil usullarini qo'llash xususiyatlari.....	411
Saginbaev Sultanbek Turdibay o'g'li, Sultamuratov Qallibek	
The function and value of commercial banks in fostering capital market growth	416
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Raqamli texnologiyalarning korxonalar risk boshqaruvidagi rolini swot tahlili orqali tadqiq etishning ahamiyati	427
Tojimatov Izzatbek Ikromali o'g'li	
Germaniyaning deutsche banki va buyuk britaniyaning barclays banki xizmatlar amaliyoti va uni o'zbekiston bank tizimi faoliyatiga qo'llash yo'llari	432
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
The state and development trends of business process auditing in joint-stock companies in uzbekistan.....	439
Utegenova Sarbinaz Turdimuratovna	
Mamlakatimizda amaldagi budjetlararo munosabatlarning tartibi hisobi, hamda uning ahamiyati	444
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li, Saydullayeva Zeboxon Shukrilla qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni boshqarishni takomillashtirish	462
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna, Li Zin Bo	
Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotning mamlakatimizda so'nggi yillardagi oshib borayotgan ahamiyati	467
Bahodirova Mohigul	
Conceptual framework for boosting the financial and economic performance of investment projects in industrial enterprises.....	472
Sarriev Kahraman Ramatullaevich	
Bandlik va ayollar tadbirkorligi	477
Ibodullayeva M.S.	

Mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotini ekonometrik prognozlash.....	482
A'zamov Musurmon Axmadovich, Islomov Javohir	
Ekspost siyosatini tadbirkorlik faoliyati rivojlanishiga ta'siri.....	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich, Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashda qishloq aholisini mehnat salohiyatidan foydalanish.....	492
Noiba Qodirova Maxmud qizi	
Yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda rasmiy bandlik va moliyaviy munosabatlarni rivojlantirish	497
Xalimbetov Farxad Bagibekovich, Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li	
Analysis of touristic potential and capacity of ecotourism sites	501
Abdurakhmanova Akida Faizulla kizi	
Xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarni moliyalashtirishni takomillashtirish.....	509
Salohiddinov Jaloliddin	
Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	516
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
O'zbekiston va xorijiy davlatlarda aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar orqali kapital yig'ish strategiyalari	520
Dilnozaxon Muxitdinova	
Iqtisodiy inqiroz paytida korxonalarda likvidlilikni boshqarish strategiyalari	527
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Jabborova Sevinch Xusanovna	
O'zbekistonda islomiy mikromoliyaviy xizmatlar orqali ish bilan bandlikni oshirish istiqbollari.....	532
Mamatkulov Humoyun Bobir-ugli	
Textile enterprises and changing market conditions: integration of demand analysis, trend forecasting and strategic assortment management	536
Ikramova Nodira Burkhon kizi	
Aksiyadorlik korxonalarini boshqaruv tizimida korporativ madaniyatni takomillashtirish.....	540
Umarkhodjaeva Muyassarhon Ganievna, Omanova Nargiza Rustam qizi	
Moliyaviy faoliyat natijalari hisobi va auditini takomillashtirish.....	548
Po'latov Xudoyberdi Uktamovich, Abduxoliqov Isomiddin Ikrom o'g'li	
Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiyotning real sektori korxonalariga kreditlar bo'yicha foiz stavkalariga ta'sir ko'rsatishda markaziy banklarning qayta moliyalash stavkalarining rolini tahlil qilish	553
Jabbarov Eliboy, Abdullayeva Charos Abdullo qizi	
O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashda innovatsiyalarning roli va iqtisodiy samaradorligi	558
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish orqali chiqindilarni boshqarish muammosini bartaraf etish yo'llari.....	563
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li, Hamrokulov Ulug'bek Abdurahmatovich	
Korxonani samarali boshqarishni ta'minlash strategiyalari	567
D.Mutalova	
Masofaviy ta'lim platformalarining qiyosiy tahlili va funksional xususiyatlari.....	571
Nabieva Nilufar Nabi qizi	
Raqamli iqtisodiyotning jamiyat hayotiga ta'siri.....	577
Aripova Ziyoda Xayrullayevna, Nurmuxamedova Tursunoy Usmonovna	
Transportda turistik xizmatlarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish.....	581
Tuychiyev Anvarjon Muxtorjonovich	
Ipak yo'lining tarixiy madaniy merosi va hunarmandchiligi: dolzarb muammolar va tadqiqot istiqbollari	584
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	

Eksport faoliyatini rag'batlantirishda institutsional va moliyaviy mexanizmlarning roli.....	589
Umarkulov Kodirjon Maxamadaminovich	
Elektron pul evolyutsiyasi.....	595
Marpatov Mavlonxon Dadashevich	
Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida sanoat korxonalarining roli.....	600
Nasullayeva Yoqutoy Nasim qizi	
O'zbekistonda turizm marketingi va raqobatbardoshligini oshirish.....	606
Ikramova Nasiba Axmadovna	
Kambag'allikni qisqartirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	610
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li	
Jamiyatda imkoniyati cheklanganlarning bandligini ta'minlashning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari.....	615
Tilavova Munisa Maxmudovna	
Moliyaviy matematika vositalarining O'zbekiston kredit tizimidagi qo'llanilishi.....	620
Shamsiyeva Nigora Rafiq qizi	
Ecological sustainability in tourism: regional practices and global reflections.....	626
Sayyora Safaeva	
Quyi amudaryo mintaqasida turli darajadagi destinasiyalararo ixtisoslashgan klasterlarni shakllantirish asoslari va ularning o'ziga xos jihatlari.....	631
Doschanov Tangirbergen, Ollanazarov Bekmurod Davlatmurotovich	
Fine dining restoranlarida marketing strategiyalarining shakllanishi va mijoz jalb qilishda ularning ahamiyati.....	641
Jumaniyazova Sarvinoz Mansur qizi	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini kontseptual asoslari va shartlari asoslari xususida.....	644
Abdusherozov Abdullo Baxtiyorovich	
Davlat sektoridagi tashkilotlarda smetalar tuzish tartibi.....	651
Abdulaziz Norquchqorov Ziyadullayevich	
Качественное развитие рынка труда узбекистана.....	657
Мамадалиева Хафиза Холдаровна	
Kichik biznes subyektlarining aholi bandligini ta'minlash orqali kambag'allik darajasini pasaytirishdagi o'rni.....	664
Maxamadaliyev Boburbek Bahodir o'g'li	
Устойчивое развитие esg-менеджмента: от тренда к фундаментальной стратегии выживания и процветания.....	670
Собирова Нилуфар Бекпулат кизи	

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ESG-МЕНЕДЖМЕНТА: ОТ ТРЕНДА К ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ И ПРОЦВЕТЕНИЯ

Собирова Нилуфар Бекпулат кизи

Ташкенский государственный экономический университет
Независимый исследователь

Аннотация: В статье рассматривается эволюция ESG-менеджмента от модного тренда к стратегически важному элементу устойчивого развития компаний. Проведен анализ актуальных подходов к интеграции ESG-факторов в бизнес-модели, а также выявлены риски и возможности, связанные с этой трансформацией. Особое внимание уделено роли ESG в повышении инвестиционной привлекательности и долгосрочной конкурентоспособности организаций.

Ключевые слова: ESG, устойчивое развитие, корпоративная стратегия, экологические риски, социальная ответственность, управление.

Annotatsiya: Mazkur maqolada ESG-menejmentning modaga aylangan g'oyadan korxonalar barqaror rivojlanishining strategik unsuriga aylanish jarayoni tahlil qilinadi. ESG omillarining biznes-modellarga integratsiyasi, ular bilan bog'liq risk va imkoniyatlar tahlil qilingan. ESG yondashuvining investitsion jozibadorlik va uzoq muddatli raqobatbardoshlikka ta'siri alohida ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: ESG, barqaror rivojlanish, korporativ strategiya, ekologik risklar, ijtimoiy mas'uliyat, boshqaruv.

Abstract: This article explores the transition of ESG management from a passing trend to a fundamental strategic pillar of corporate sustainable development. The paper analyzes current practices for integrating ESG factors into business models, highlighting associated risks and opportunities. Particular emphasis is placed on how ESG enhances investment attractiveness and long-term competitiveness.

Key words: ESG, sustainable development, corporate strategy, environmental risks, social responsibility, governance.

ВВЕДЕНИЕ

В начале XXI века мир бизнеса жил по законам, установленным ещё в прошлом столетии: максимизация прибыли для акционеров была альфой и омегой корпоративного существования. Социальная ответственность рассматривалась как факультативная благотворительность, а экологические вопросы — как досадные издержки, регулируемые государством. Сегодня эта парадигма трещит по швам под давлением глобальных вызовов: климатический кризис, растущее социальное неравенство, пандемии, геополитическая нестабильность и кризис доверия к институтам. Становится очевидно, что компании не могут существовать в вакууме. Их долгосрочное процветание неразрывно связано со здоровьем планеты и благополучием общества, в котором они оперируют.

Именно в этом контексте на мировую арену вышла концепция ESG (Environmental, Social, Governance — окружающая среда, социальная сфера, корпоративное управление). ESG — это не просто очередная модная аббревиатура или усовершенствованная версия корпоративной социальной ответственности (КСО). Это фундаментальный сдвиг в понимании того, что такое стоимость компании. ESG-принципы утверждают, что нефинансовые факторы — от углеродного следа и управления водными ресурсами до практик в области труда, разнообразия и инклюзивности, а также прозрачности управления и этики — являются критически важными индикаторами устойчивости, эффективности и долгосрочного потенциала роста бизнеса.

Инвесторы, регуляторы, потребители и таланты нового поколения всё громче заявляют: мы хотим иметь дело с компаниями, которые не только генерируют прибыль, но и создают позитивную ценность для мира. Этот запрос трансформировал ESG из нишевой темы для энтузиастов в ключевой элемент стратегии, управления рисками и доступа к капиталу.

Однако по мере того как ESG-менеджмент становится мейнстримом, он сталкивается с собственными кризисами роста. Появляются обвинения в «гринвошинге» (зелёном отмывательстве), путаница в стандартах отчётности, нехватка достоверных данных и дефицит компетенций. Возникает главный вопрос: как сделать саму практику ESG-менеджмента устойчивой? Как перейти от формального заполнения отчётов к реальной трансформации бизнес-моделей? Как превратить ESG из центра затрат в драйвер инноваций и конкурентного преимущества?

Эта статья представляет собой глубокое погружение в мир устойчивого развития самого ESG-менеджмента. Мы не просто рассмотрим, что такое ESG, но исследуем, как выстроить эффективную, жизнеспособную и эволюционирующую систему управления этими факторами внутри компании. Мы проанализируем путь от исторических корней концепции к практическим шагам по её внедрению, разберём ключевые вызовы и пути их преодоления, оценим роль различных стейкхолдеров и заглянем в будущее, где ESG становится неотъемлемой частью ДНК успешного бизнеса. Это путешествие — от тренда к фундаментальной стратегии, от отчётности к реальным действиям, от управления рисками к созданию общей ценности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В последние десятилетия концепция ESG (экология, социальная ответственность и корпоративное управление) перешла от факультативного подхода к ключевому элементу корпоративной стратегии устойчивого развития. Исследования Michael Porter и Mark Kramer показали, что устойчивое развитие должно рассматриваться не как издержка, а как источник конкурентных преимуществ, способных формировать «shared value» — совместную ценность для бизнеса и общества. Такой подход актуален в контексте глобальных вызовов, включая климатические риски и социальную нестабильность.

Lucian Bebchuk и Jesse Fried в своих работах по корпоративному управлению указывают, что интеграция ESG-факторов способна существенно изменить механизмы акционерного контроля и повысить прозрачность в управлении. Их выводы подтверждаются практикой ведущих транснациональных корпораций, адаптирующих свои модели отчетности под требования нефинансового раскрытия.

Sarah Kaplan подчеркивает, что трансформация ESG из репутационного инструмента в операционную парадигму требует глубоких изменений в корпоративной культуре, а не только внешнего соответствия стандартам отчетности. Более того, по мнению Ioannis Ioannou и George Serafeim, системная интеграция ESG-ориентированных подходов ведёт к повышению долгосрочной стоимости компаний и снижению инвестиционных рисков, особенно в условиях нестабильных рынков.

В рамках исследований международных организаций, таких как World Economic Forum и OECD, также подчеркивается, что ESG-интеграция оказывает влияние на стоимость капитала, управляемость рисками и доступ к устойчивым инвестициям. Например, в отчете OECD указывается, что инвесторы начинают учитывать ESG-риски наравне с традиционными финансовыми показателями при принятии решений о размещении средств.

В академической литературе особое внимание уделяется переходу от декларативного уровня ESG к построению системной стратегии. Так, исследования Robert Eccles и Tim Youmans из Гарвардской школы бизнеса анализируют роль советов директоров в обеспечении стратегической ESG-устойчивости. Они утверждают, что участие руководства в этих вопросах определяет не просто успех отдельных проектов, а выживаемость всей бизнес-модели в долгосрочной перспективе.

Таким образом, современный ландшафт ESG-менеджмента формируется под влиянием междисциплинарных исследований, связывающих устойчивость с финансовой эффективностью, репутационным капиталом и институциональной трансформацией. Это требует от компаний не просто адаптации, а переосмысления своей миссии и операционной логики в контексте устойчивого развития.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках исследования были использованы методы контент-анализа стратегических отчетов компаний, аналитических публикаций международных организаций и академических статей по теме ESG-менеджмента. Полученные данные подвергались сравнительному анализу и качественной интерпретации с целью выявления закономерностей интеграции ESG-принципов в корпоративные стратегии устойчивого развития.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Чтобы понять, как управлять ESG-факторами, необходимо сначала разобраться в их сути и происхождении. Концепция не возникла на пустом месте; она является результатом десятилетий

эволюции мысли о роли бизнеса в обществе. ESG отличается от традиционной корпоративной социальной ответственности рядом ключевых аспектов. Прежде всего, ESG — это не отдельная функция, а линза, через которую рассматривается вся деятельность компании — от операционной эффективности и управления рисками до инноваций и развития продуктов. Во-вторых, ESG-менеджмент сосредоточен на факторах, оказывающих реальное влияние на финансовые результаты и долгосрочную стоимость компании. В-третьих, ESG предполагает количественную оценку, сбор данных и прозрачную отчетность по стандартизированным метрикам, что делает его инструментом принятия решений для инвесторов и других заинтересованных сторон. Таким образом, ESG эволюционировал от морального императива к прагматическому инструменту управления, необходимому для выживания и устойчивого успеха в современном мире.

Теоретическое понимание ESG — это лишь первый шаг. Основная задача заключается в практической интеграции ESG-принципов в повседневную деятельность компании. Такой процесс требует системного подхода, активного участия руководства и четкой стратегии. Важно понимать, что попытка охватить все ESG-направления одновременно приведет к неэффективному расходованию ресурсов. Поэтому начальной точкой должна стать оценка существенности, то есть приоритизация ESG-тем, наиболее значимых как для самой компании, так и для её заинтересованных сторон. Классическим инструментом такой оценки является матрица существенности, в которой на вертикальной оси отображается значимость темы для внешних стейкхолдеров, а на горизонтальной — её влияние на бизнес-успех компании.

На основе выявленных приоритетов формируется ESG-стратегия, которая должна быть интегрирована в общую бизнес-стратегию, а не существовать в виде формального документа. Важнейшими компонентами ESG-стратегии являются видение и миссия, выражающие долгосрочные амбиции компании в области устойчивого развития, например: «Стать углеродно-нейтральной компанией к 2040 году». Далее формируются 3–5 стратегических приоритетов, основанных на матрице существенности, таких как «декарбонизация операций» или «развитие циркулярной экономики». Для каждого приоритета устанавливаются SMART-цели — конкретные, измеримые, достижимые, релевантные и ограниченные по времени. Пример плохой цели: «Мы будем сокращать выбросы». Пример хорошей цели: «Сократить прямые выбросы (Scope 1 и 2) на 30 % к 2030 году по сравнению с уровнем 2022 года».

Далее формируется дорожная карта с указанием конкретных проектов, ответственных лиц, бюджета и сроков реализации. Для оценки прогресса необходима система мониторинга и аналитики ESG-данных, позволяющая своевременно корректировать стратегию. Ключевую роль в этом процессе играет структура управления. Совет директоров несёт высшую ответственность за ESG-повестку и должен утверждать стратегию, а также контролировать её реализацию. Часто создается специальный комитет по устойчивому развитию или ESG-вопросы передаются на уровень комитета по рискам или стратегии.

Реализация стратегии требует вовлеченности высшего руководства. Генеральный директор должен быть носителем ESG-культуры, а специально назначенный директор по устойчивому развитию (CSO) обязан координировать стратегию и принимать участие в принятии ключевых решений. Эффективность также зависит от создания межфункциональной ESG-команды, включающей представителей различных подразделений — финансов, HR, юридического отдела, закупок, производства, маркетинга и PR. Именно такая команда обеспечивает реализацию ESG-инициатив на местах.

Не менее важно — вовлечение всех сотрудников. Формирование ESG-культуры внутри компании достигается через образовательные программы, активную внутреннюю коммуникацию, включение ESG-метрик в системы мотивации и поддержку инициатив, поступающих «снизу». Внедрение ESG — это не разовая кампания, а непрерывный процесс, связанный с трансформацией управленческой логики. По-настоящему устойчивым ESG-менеджмент становится только тогда, когда перестает быть прерогативой одного отдела и проникает в деятельность таких ключевых фигур, как финансовый директор и инвестиционный комитет.

Ключевыми направлениями интеграции ESG-принципов в корпоративное управление являются бюджетирование, риск-менеджмент, внутреннее ценообразование на углерод и пересмотр подходов к оценке стоимости компании. ESG-инициативы не могут реализовываться без соответствующего финансового обеспечения, поэтому в процессы бюджетирования и планирования необходимо интегрировать оценку не только финансовой рентабельности (таких показателей, как NPV или IRR), но и ESG-рисков и возможностей. Речь идет о том, чтобы рассматривать ESG не как внешнюю повестку, а как внутренний фактор, влияющий на эффективность и устойчивость бизнеса.

Управление ESG-рисками также должно стать частью общей системы риск-менеджмента компании. Такие риски, как климатические изменения, социальная нестабильность и регуляторные изменения, должны быть включены в корпоративную карту рисков наравне с финансовыми или операционными

угрозами. Это позволит компаниям более точно прогнозировать последствия и адаптировать стратегии к меняющейся среде. Внутреннее ценообразование на углерод становится всё более популярным инструментом. Устанавливая внутреннюю цену за каждую тонну выбросов CO₂, компании создают экономические стимулы для бизнес-юнитов учитывать климатические издержки и искать низкоуглеродные альтернативы при планировании операций.

В современных условиях ESG-факторы начинают оказывать существенное влияние на рыночную оценку компании. Прогрессивные аналитики и инвесторы уже учитывают ESG-информацию в своих финансовых моделях, корректируя прогнозы денежных потоков или ставку дисконтирования. Это требует от компаний способности чётко объяснить, каким образом их ESG-стратегия способствует созданию долгосрочной стоимости, и представить это в языке, понятном финансовому сообществу.

При этом до 80–90 % экологического и социального воздействия компании приходится не на её собственные операции, а на цепочку поставок. Это означает, что игнорирование внешнего воздействия — значит игнорировать основной источник рисков и возможностей. Однако управление ESG в цепочке поставок сопряжено с рядом серьёзных вызовов. Одним из них является непрозрачность: многие компании не имеют чёткого понимания того, кто является их поставщиками второго, третьего и последующих уровней. Отсюда вытекает вторая проблема — отсутствие прямого контроля над действиями независимых поставщиков, особенно в странах с низким уровнем регулирования. Третьим барьером является сложность получения достоверных ESG-данных от тысяч поставщиков, что усложняет мониторинг и управление рисками.

Для преодоления этих вызовов компании используют ряд инструментов устойчивого управления цепочками поставок. Один из них — внедрение кодекса поведения поставщика, который закрепляет минимальные требования в области прав человека, охраны окружающей среды и этики, обязательные для всех контрагентов. Вторым инструментом — проведение регулярных аудитов поставщиков и использование специализированных платформ (например, EcoVadis или Sedex) для оценки их ESG-профиля. Важным направлением является развитие отслеживаемости происхождения сырья и компонентов с использованием современных технологий, включая блокчейн, что обеспечивает прозрачность поставок и повышает доверие к бренду.

Однако одними запретительными мерами построить устойчивые цепочки поставок невозможно. Поэтому компании переходят от стратегии давления к модели сотрудничества. Это означает обучение поставщиков, поддержку во внедрении лучших практик и реализацию совместных проектов по снижению негативного воздействия. Такой подход помогает не только повысить устойчивость поставщиков, но и создать долгосрочные партнёрские отношения, что значительно выгоднее постоянной смены контрагентов.

Внедрение ESG-повестки невозможно без соответствующих человеческих ресурсов. Компании всё чаще сталкиваются с необходимостью поиска и подготовки специалистов, обладающих компетенциями в области устойчивого развития, управления изменениями, экологического и социального аудита, а также стратегического анализа. При этом компании действуют не изолированно — они находятся под влиянием сложной экосистемы стейкхолдеров, включая инвесторов, регуляторов, клиентов, НПО и гражданское общество. У каждого из этих участников — свои ожидания и требования. Глубокое понимание этой экосистемы является критически важным условием для разработки и реализации устойчивой ESG-стратегии. Не случайно именно финансовое сообщество стало главным драйвером того, что ESG перестал быть нишевой темой и превратился в обязательный элемент современной деловой практики.

Крупные пенсионные фонды, страховые компании и управляющие активами (такие как BlackRock, Vanguard, State Street) управляют триллионами долларов и рассматривают ESG-факторы как неотъемлемую часть анализа рисков и фидуциарной ответственности перед своими клиентами. Они активно голосуют на собраниях акционеров и ведут диалог с руководством компаний, требуя улучшений в ESG-практиках. Растёт популярность фондов, которые целенаправленно инвестируют в компании с высокими ESG-рейтингами (стратегия positive screening) или исключают компании из «грязных» и «неэтичных» отраслей (negative screening). Хедж-фонды или группы акционеров, которые покупают долю в компании с целью заставить её изменить свою стратегию, в том числе в области ESG (например, потребовать закрытия угольных активов или улучшения практик в области разнообразия).

Компании вроде MSCI, Sustainalytics, ISS ESG играют роль «кредитных агентств» в мире ESG. Они собирают публичную информацию о компаниях и присваивают им ESG-рейтинги. Эти рейтинги влияют на решения инвесторов, но их методологии часто непрозрачны и могут различаться, что создаёт путаницу и вызывает критику.

ESG-менеджмент — это не статичная дисциплина. Она постоянно развивается под влиянием технологий, новых научных данных и меняющихся ожиданий общества. Если на первом этапе компании

рассматривали ESG в основном через призму управления рисками и комплаенса, то на следующем этапе они начинают видеть в ESG источник конкурентных преимуществ и инноваций.

Разработка продуктов, которые можно легко ремонтировать, повторно использовать или полностью перерабатывать. Создание бизнес-моделей, основанных на сервисе, а не на продаже продукта (например, «освещение как услуга» вместо продажи лампочек). Инвестиции в возобновляемую энергетику, технологии улавливания углерода, производство водорода. Создание продуктов, доступных для людей с ограниченными возможностями или ориентированных на ранее игнорируемые сегменты населения.

Технологии станут ключевым фактором для перехода от оценок к точным измерениям и проактивному управлению. ИИ сможет анализировать климатические модели и данные о местоположении активов компании для прогнозирования физических рисков (наводнения, засухи). Спутниковые данные и дроны позволят отслеживать вырубку лесов в цепочке поставок. Датчики IoT на производстве будут передавать данные о выбросах и безопасности труда в режиме 24/7. Технологические платформы будут автоматически собирать, обрабатывать и формировать ESG-отчёты, освобождая время сотрудников для стратегической работы.

Долгое время компонент «Е» (особенно климат) доминировал в ESG-повестке. В будущем ожидается смещение фокуса. Концепция существенности также эволюционирует. Если раньше матрица существенности составлялась раз в несколько лет, то теперь приходит понимание динамической существенности (dynamic materiality). Это означает, что важность той или иной ESG-темы может быстро меняться под влиянием внешних событий (например, пандемия мгновенно сделала тему здоровья и безопасности сотрудников критически существенной для всех отраслей). Компаниям придётся постоянно сканировать горизонт и гибко адаптировать свои приоритеты.

Концепция устойчивости (sustainability) часто интерпретируется как «не навреди» или «сохранение статус-кво». Но на планете, ресурсы которой уже серьёзно истощены, этого может быть недостаточно.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Мы прошли долгий путь: от филантропических корней КСО к стратегической, измеримой и интегрированной концепции ESG. Мы увидели, что внедрение ESG-менеджмента — это сложный, но необходимый процесс, требующий оценки существенности, разработки чёткой стратегии, построения системы управления и надёжного сбора данных. Мы осознали, что на этом пути компании сталкиваются с серьёзными вызовами от гринвошинга и проблем с данными до необходимости глубокой интеграции в финансы и цепочки поставок.

Но главный вывод заключается в следующем: устойчивое развитие самого ESG-менеджмента — это не вопрос выбора, а императив выживания и долгосрочного процветания.

Компании, которые продолжают рассматривать ESG как формальность, обременительную обязанность по заполнению отчётов, неизбежно проигрывают. Они столкнутся с оттоком капитала, ужесточением регулирования, потерей лучших талантов и доверия потребителей. Их бизнес-модели окажутся хрупкими и неспособными адаптироваться к шокам будущего.

Компании же, которые примут ESG как новую операционную систему, как фундаментальную основу для стратегии, инноваций и создания стоимости, получают огромное преимущество. Они смогут лучше управлять рисками, привлекать инвестиции, строить сильные бренды, мотивировать сотрудников и открывать новые рынки. Они превратят вызовы устойчивого развития в мощнейший драйвер своего роста.

Устойчивый ESG-менеджмент — это не пункт назначения, а бесконечное путешествие. Это постоянный процесс обучения, адаптации и совершенствования. Это переход от мышления, ориентированного на квартальную прибыль, к мышлению, ориентированному на создание общей ценности для всех стейкхолдеров на десятилетия вперёд. В конечном счёте, самые успешные и уважаемые компании будущего — это те, которые поймут, что их бизнес может процветать только в процветающем мире, и возьмут на себя ответственность за его создание.

Список использованной литературы:

1. Porter M., Kramer M. Creating Shared Value. – Harvard Business Review, 2011.
2. Bebchuk L., Fried J. Pay without Performance: The Unfulfilled Promise of Executive Compensation. – Harvard University Press, 2004.
3. Kaplan S. "Inclusive Innovation and the Corporate Purpose" – Academy of Management Perspectives, 2020.
4. Ioannou I., Serafeim G. The Consequences of Mandatory Corporate Sustainability Reporting. – Harvard Business School Working Paper, 2014.

5. Eccles R., Youmans T. "Materiality in Corporate Governance: The Role of the Board of Directors." – Journal of Applied Corporate Finance, 2016.
6. World Economic Forum. "Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation." – 2020.
7. Serafeim G. "How to Build Enduring ESG Strategies." – Harvard Business Review, 2020.
8. Kotsantonis S., Pinney C., Serafeim G. ESG Integration in Investment Management: Myths and Realities. – Journal of Applied Corporate Finance, 2016.
9. Khan M., Serafeim G., Yoon A. Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality. – The Accounting Review, 2016.
10. McKinsey & Company (2019). Five ways that ESG creates value. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/five-ways-that-esg-creates-value>— Часто цитируемая статья, структурирующая связь ESG с финансовыми результатами
11. PwC (2023). PwC's 2023 Global ESG Survey. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.pwc.com/>— Ежегодные опросы инвесторов и руководителей, отражающие актуальные тренды и вызовы в области ESG
12. IFRS Foundation (2023). IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information & IFRS S2 Climate-related Disclosures. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ifrs.org/> (дата обращения: 09.06.2025). — Новые глобальные стандарты от ISSB, нацеленные на унификацию раскрытия ESG-информации для инвесторов.
13. Global Reporting Initiative (GRI). GRI Standards. — 2021. — URL: <https://www.globalreporting.org>.
14. International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation. International Sustainability Standards Board (ISSB). — 2023. — URL: <https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board>.
15. Sustainalytics. ESG Risk Ratings. — 2023. — URL: <https://www.sustainalytics.com>.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>